

بعض أنماط الذكاء وعلاقتها بمكونات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية

Some Types of Intelligence and Their Relationship to the Components of Personal Quality among University Students in The Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Emad Ramadan Mostafa

Assistant Professor/ King Saud University/
Kingdom of Saudi Arabia

emdemad2002@yahoo.com

د. عماد رمضان مصطفى

أستاذ مساعد/ جامعة الملك سعود/ المملكة العربية السعودية

Received: 30/ 8/ 2018, Accepted: 20/ 10/ 2018

DOI:

<http://journals.qou.edu/index.php/nafsia>

تاريخ الاستلام: 30/ 8/ 2018م، تاريخ القبول: 20/ 10/ 2018م.

E - ISSN: 2307 - 4655

P - ISSN: 2307 - 4647

0.05 among university students in regard to emotional intelligence due to the variables of academic specialization. There were statistically significant differences in the levels of intelligence among university students and in personal quality components due to gender and academic specialization.

Keywords: Intelligence Types, Verbal, Intrapersonal, Social, Emotional, Personal Quality.

مقدمة:

منذ أن نشر هوارد جاردنر (Gardner) عالم النفس في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية كتابه (أطر العقل عام 1983) الذي فسر فيه ماهية الذكاء من خلال نظريته الذكاءات المتعددة أصبح هناك اتجاهان عريضان لمفهوم الذكاء: اتجاه قديم ينادي بالثبات على مبدأ العامل الواحد الأساسي للذكاء، واتجاه حديث يقول بتعدد الذكاء بناء على أسس بيولوجية وثقافية جاءت بها نظرية الذكاءات المتعددة (فوده، 2005)، واستطاع "جاردنر" توسيع مفهوم الذكاء بحيث يتفق مع مقتضيات النجاح في الحياة فلا يوجد ذكاء واحد، ولكن توجد ذكاءات متعددة، وذلك من خلال ضمّ الطاقات القسوى التي كانت تُعد خارج نطاق الذكاء، واعتبار الذكاءات الإنسانية بأنها ملكات (Faculties) مستقلة نسبياً عن بعضها (العنيزات، 2006؛ الشعيلي والغافري، 2006؛ Xie; Lin, & 2006). (2009).

ولعل التعرف إلى مستويات الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الجامعيين سوف يؤدي إلى تحقيق أهداف التعلم، وتحسين أداء الطلبة في حياتهم الجامعية (Armstrong, 1994).

ويمكن لنظرية الذكاءات المتعددة أن تؤدي دوراً مهماً في دعم أهداف المعرفة العلمية، وتنمية الاتجاهات من خلال تقديم أساليب تدريس متنوعة تتوافق مع أساليب تعلم الطلبة التي كانت تهمل في ضوء الطريقة السائدة للتعليم، إذا ما اتبحت وسائل قياس الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الجامعيين (بركات، 1997؛ ريان، 2013).

ولقد ظهرت الكثير من الاستفسارات التي دعت إلى أهمية الربط بين الجانب المعرفي والوجداني والتعامل مع الآخرين، مما دفع علماء النفس إلى البحث عن عنصر أو مجال لم تتم دراسته، وفحصه، أو اختباره من قبل، أو أن تكون النظرية التقليدية قد تجاهلته، وعن طريقه يمكن تفسير كل هذه التفاوتات والتناقضات ألا وهي الذكاءات المرتبطة بالتعامل مع الآخرين، وهي: الذكاء الاجتماعي، والذكاء اللغوي، والذكاء الشخصي، والذكاء الإنفعالي (Pfeiffer, 2001). وفي نهاية القرن العشرين وفي عام (1998) ظهر فرع جديد من فروع علم النفس كان له إرصاصات سابقة، وهو علم النفس الإيجابي (positive) psychology على يد العالم الأمريكي سليجمان (Seligman) صاحب نظرية العجز المكتسب، وقد أحدث تغييراً في توجهات علم النفس كما فعلها جاردنر من قبله في مفهوم الذكاء، حيث رأى التركيز على دراسة الخبرات الإيجابية للسمات الشخصية من حيث كفاءتها وجودتها، ويتعلق بدراسة السمات الإيجابية للفرد وتحليلها، والقدرة على الحب والعمل، ومهارات العلاقات المتبادلة مع الآخرين (الصبوة، 2008؛ عون وصندوق، 2016). ويشار إلى أن الجودة الشخصية لدى الفرد، والمتضمنة: السمات الإيجابية في الشخصية والكفاءة الذاتية، والعلاقات الإنسانية هي من دعائم علم النفس الإيجابي، وهذه السمات تعمل

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف العلاقة بين بعض أنماط الذكاء ومكونات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية، والفروق بين أفراد العينة على تلك المتغيرات وفق التخصص الأكاديمي، النوع). واستخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة مكونة من (1074) من طلبة الجامعة، أختيروا بالطريقة المتاحة (المتيسرة). ولتحقيق ذلك استخدم مقياسين من إعدادهم، هما: أنماط الذكاء، والجودة الشخصية. وتوصلت الدراسة لنتائج عدة، أهمها: إن نمط الذكاء الأكثر شيوعاً لدى طلبة الجامعة هو الذكاء الاجتماعي، ويليه الذكاء الشخصي وكلاهما في مستوى مرتفع، وارتفع متوسط الذكاء ككل عند الطلبة، ارتفاع مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة، ويعد محور العلاقات الإنسانية هو الأكثر شيوعاً بين الطلبة، ويليه الأداء الفائق في العمل، ثم سمات الشخصية الإيجابية، وجود ارتباط موجب مرتفع عند مستوى دلالة (0.01) بين أنماط الذكاء ومكونات الجودة الشخصية، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء الإنفعالي بحسب التخصص، وجود فروق في مستويات الذكاء لدى طلبة الجامعة، وجود فروق في مكونات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة بحسب النوع والتخصص.

الكلمات المفتاحية: أنماط الذكاء (اللفظي، الشخصي، الاجتماعي، الإنفعالي)، الجودة الشخصية

Abstract:

This study aims at exploring the relationship between some types of intelligence and the components of personal quality among university students in the Kingdom of Saudi Arabia. The study also aims at exploring the differences among the study's sample in light of the variables, academic specialization and gender. The researcher used the descriptive method on a sample that consisted of 1074 university students. The researcher followed the Available method to select the sample. Two scales were designed and used by the researcher. These scales measured types of intelligence and personal quality. The study found that the most common types of intelligence among university students are social intelligence, followed by intrapersonal intelligence. Both of these types scored high degree. The average of Intelligence was found to be high among students in general. Personal quality levels among university students was found to be high. The domain of personal relations was found to be the most prevalent among students, followed by high performance at work, and positive character traits. Moreover, the results revealed strong positive correlation at the level of 0.01 between types of intelligence and personal quality components. There were statistically significant differences at the level of

على المدرسين استخدام أنماط متعددة من الاستراتيجيات لتلائم الذكاءات المتعددة التي يتمتع بها طلبتهم) عفانة والخزندان، (2004).

كما أن الجودة الشخصية هي الأساس الذي تُبنى عليه الجودة المؤسسية فالأفراد هم المتغير الأساس ولبنة البناء المؤسسي في معادلة الجودة، وليست العمليات أو التقنية. إن لا يمكن أن يحصل التحسن في المؤسسة ما لم يحصل ذاتياً على المستوى الشخصي، ثم التحسين على مستوى الأنظمة والهياكل (اليحيوي، 2011).

وتكمن الأهمية النظرية للدراسة في كونها تلقي الضوء في تناولها للذكاء من منظور متعدد، بعيداً عن النظرة التقليدية القائمة على التصور الفردي والأحادي للذكاء مع التركيز على أنماط خاصة من الذكاءات والمتعلقة بالتحصيل الدراسي والأكاديمي، وأن توظيف هذه الأنماط من الذكاءات بشكل إيجابي، يتجاوز تأثيره الإنجاز الأكاديمي والمهني للطلبة ليصل إلى الحياة العامة لديهم (غالوم وبوشالوق، 2014).

والربط بين أنماط الذكاءات المتعددة وبين مفهوم الجودة الشخصية يساعد في بناء شخصية الطالب نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً، وإمكانية تفاعلها مع الواقع، وتوجيه كل فرد للدراسة أو الوظيفة التي تلائم قدراته، ويتوقع أن ينجح فيها. كذلك وجدت ندرة في الدراسات التي تناولت متغيرات أنماط الذكاءات المتعددة والجودة الشخصية.

2- الأهمية التطبيقية

يتوقع أن تفيد الدراسة الحالية المجال التربوي والتعليمي فيما يأتي:

1. توجيه أنظار أعضاء هيئة التدريس نحو ضرورة الكشف المبكر عن أنماط الذكاءات المتعددة، والجودة الشخصية لدى طلبتهم، بإعتباره مدخلاً لاختيار استراتيجيات التدريس التي تتناسب مع هذه الأنماط.
2. من المتوقع أن تعزز هذه الدراسة من توجهات المؤسسات التعليمية نحو توفير بيئات تعليمية تتلاءم مع القدرات العقلية، والجودة الشخصية لدى طلبتهم.
3. قد تساعد هذه الدراسة في توفير بعض المؤشرات التي تساعد في توجيه الطلبة نحو مسارات أكاديمية ووظيفية تتوافق مع أنماط الذكاءات الشائعة لديهم، وجودتهم الشخصية.
4. مساعدة برامج الإرشاد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية.
5. قد تسهم في تعزيز مساحة البحث التربوي وإثرائه في المجال الجامعي.
6. مساعدة الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الذكاءات المتعددة والجودة الشخصية لطلبة الجامعات، وقياس فاعليتها على بعض المتغيرات ذات الصلة بمخرجات التعليم.

أهداف الدراسة

تحاول الدراسة تحقيق الأهداف الآتية:

1. التعرف إلى أنماط الذكاء الأكثر شيوعاً لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية.
2. التعرف إلى مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية.

كعامل وقائي ضد أي تهديدات يتعرض لها الفرد، وتزود أيضاً الفرد بالطاقة اللازمة لمواصلة الحياة بفاعلية وتحسين فاعلية الفرد في المجالات الهامة في حياته، وترتبط الجودة الشخصية بالآخرين، حيث إن المتغير الأساسي في معادلة الجودة هم الأفراد في كل مجتمع. وتعد الجودة الشخصية تعبيراً عن تميز البشر.

وتبدأ الجودة في أي مؤسسة بالفرد، وتؤدي الجودة الشخصية المرتفعة إلى تحسين الأداء في العمل، وتحسين العلاقات بالآخرين، وزيادة شعوره بالإشباع الوظيفي.

كما أنها تساعده على خلق انطباع إيجابي لدى الأفراد، وتؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستويات الجودة بالأقسام وبالمؤسسة ككل. (منصور والمواقي وعطا الله، 2016؛ إبراهيم ومصطفى، 2012؛ Snyder & Lopez & Pedrotti، 2011).

ومما سبق ظهرت فكرة البحث الحالي لمعرفة العلاقة بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية للطلبة الجامعيين أثناء دراستهم الجامعية، والتي قد تؤثر نتائجها على نمو المؤسسات التعليمية، والتخطيط لبناء استراتيجيات وتقنيات لزيادة مستوى الجودة الشخصية وأنماط الذكاء، والعمل من قبل المسؤولين على رفعها ودعمها لدى الطلبة.

مشكلة الدراسة

يشغل الذكاء الإنساني حيزاً كبيراً من اهتمام الباحثين في العلوم التربوية والإنسانية والبيولوجية، وقد تنوعت أساليب العلماء في تحديد خصائص الذكاء، ولكنهم واجهوا مشكلة أساسية وهي تحديد طبيعة هذا الذكاء (الربيعي وآخرون، 2013). وانتشرت في مجالات الحياة عامة، والأوساط التربوية خاصة مفاهيم الذكاءات المتعددة فخصصت لها إدارات التدريب في المؤسسات التربوية العديد من الدورات، والمناقشات، وورش العمل، وذلك بدون التطبيق الفعلي والعلمي لقياس مستويات الذكاءات المتعددة لدى طلبتها ومنسوبيها، وبناء المناهج والأنشطة وفقاً لمستويات كل طالب (الشعيلي والغافري، 2006). كذلك فإن نجاح الطلبة في أداء مهامهم بكفاءة وإتقان يتطلب مستويات من الجودة الشخصية، والتي هي بداية جودة المؤسسات والمجتمعات. وتتمركز مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي مؤداه: ما العلاقة بين بعض أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية؟

أهمية الدراسة

1- الأهمية النظرية

حظيت النواحي العقلية والمعرفية التقليدية بكثير من الدراسات والبحوث مقارنةً بالنواحي الوجدانية والعاطفية واللغوية في الذكاءات المتعددة، التي لم تحظ بذلك الاهتمام والبحث إلا فيما ندر، على الرغم من أهميتها القصوى لحياة ونجاح الفرد (الأحمدي، 2007). وقد أحدثت نظرية الذكاءات المتعددة ثورة في مجال الممارسات التربوية والتعليمية فقد غيرت نظرة المدرسين إلى طلبتهم، وفتحت الباب أمامهم لاستخدام العديد من استراتيجيات التدريس، حيث إن استعمال الصور والرسومات في التدريس يمكن أن يثري الطلبة الذي يتمتعون بذكاء مكاني، ويكون مغايراً لأولئك الذين لديهم ميول لغوية، فوجود هذه الاختلافات بين الطلبة يحتم

3. التعرف إلى العلاقة بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية.
4. التعرف إلى الفروق بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في أنماط الذكاء بحسب (التخصص الأكاديمي، النوع).
5. التعرف إلى الفروق بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في الجودة الشخصية بحسب (التخصص الأكاديمي، النوع).

أسئلة الدراسة

1. ما أنماط الذكاء الأكثر شيوعاً لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية؟
2. ما مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية؟
3. هل توجد علاقة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة $\geq (0.05)$ بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية؟
4. هل توجد فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى دلالة $\geq (0.05)$ بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في أنماط الذكاء بحسب (التخصص، النوع)؟
5. هل توجد فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى دلالة $\geq (0.05)$ بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في الجودة الشخصية بحسب (التخصص، النوع)؟

مصطلحات الدراسة

أ. التعريف الإصطلاحي

(1) أنماط الذكاء

- تعرف نظرية الذكاءات المتعددة الذكاء بأنه: إمكانية بيولوجية نفسية تشمل ثلاث عناصر:
1. مجموعة من المهارات التي تمكن الفرد من حل المشكلات التي تصادفه في حياته اليومية.
 2. القدرة على تكوين أو ابتكار نتاج مفيد أو تقديم خدمة ذات قيمة داخل ثقافة معينة.
 3. القدرة على اكتشاف مشكلات ومسائل أو تكوينها تمكن الفرد من اكتساب معارف جديدة (فودة، 2005).
- وتوصل جاردنر إلى وجود (8) ذكاءات متعددة هي: (الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء المكاني، الذكاء الشخصي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء التطبيقي)، وأضيف إليها حديثاً الذكاء الوجودي (الربيعي وآخرون، 2013). ويمتلك الأفراد على الأقل ثمانية ذكاءات مستقلة ولكن بشكل نسبي، وأن هذه الذكاءات توضح الفروق بين الأفراد ليس بدرجة ما يملكون من ذكاء وإنما بنوعية هذا الذكاء (Monson، 1998). واختار الباحث أربع أنماط من الذكاءات ترتبط بالتعامل

مع الآخرين هي:

1. الذكاء الاجتماعي (social intelligence) القدرة على التواصل مع الآخرين، والتعامل معهم، والتعاطف معهم وقبول معتقداتهم ومراعاة مشاعرهم، ويمتاز صاحب هذا الذكاء بالحساسية الشديدة تجاه مشاعر الآخرين وأفكارهم، ولديه مهارات في حل المشكلات بين الافراد (نوفل، 2007).
2. الذكاء الشخصي (intelligence Intrapersonal) ويشير إلى قدرة الفرد على إدراك مشاعره ودوافعه واستخدام المعلومات لشؤون حياته واتخاذ القرارات المناسبة له (الماموط، 2008).
3. الذكاء اللغوي (intelligence Linguistic)، ويعني قدرة الفرد على استخدام بناء اللغة ومعانيها في مهارات التعبير عن النفس، أو في مخاطبة الآخرين.
4. الذكاء الانفعالي (Emotional Intelligence) يعرفه (بار - أون وباركر (Parker & Bar - On 1997) على أنه عبارة عن تنظيم من المهارات والكفاءات الشخصية والوجدانية والاجتماعية، التي تؤثر على قدرة الفرد للتعامل بنجاح مع المتطلبات البيئية (Bar - On & Parker, 1999). وعرف فورنهام (2006) Furnham) الذكاء الإنفعالي بأنه: القدرة على إدراك العواطف والانفعالات وتنظيم المشاعر بحيث يستطيع الفرد أن يؤثر في مشاعر الآخرين (Furnham, 2006: 819).

(2) الجودة الشخصية

الجودة الشخصية هي الدرجة التي يعبر عنها الفرد عن سمات شخصية إيجابية، ويمارس علاقات إنسانية جيدة ويظهر أداء متميزاً في العمل. وأهم سمة في الجودة الشخصية هي تقدير الذات الذي يصنع الجانب الأكبر من شخصية الفرد وقدراته. وكما يقول جون جيلمور: "أبرز سمة تميز الشخص عالي الإنتاج عن غيره هي تقدير الذات. (إبراهيم ومصطفى، 2012).

ب. التعريفات الإجرائية:

1. أنماط الذكاء، هي: الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس أنماط الذكاء الذي أعد لهذه الغاية، ويتضمن الذكاء: الاجتماعي، واللغوي، والشخصي، والإنفعالي.
2. الجودة الشخصية، هي: الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس الجودة الشخصية.

حدود الدراسة

تحدد الدراسة بما يأتي:

1 - الحدود البشرية:

الطلبة الجامعيون بالمملكة العربية السعودية من (جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة شقراء، وجامعة الجوف).

2 - الحدود المكانية:

جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود

الإسلامية، وجامعة شقراء، وجامعة الجوف.

3 - الحدود الزمنية:

من نوفمبر عام 2016م، وحتى يناير عام 2018م.

4 - الحدود الموضوعية:

اقتصرت الدراسة على دراسة العلاقة بين بعض أنماط الذكاء بحسب نظرية الذكاءات المتعددة، وهي: (الذكاء اللغوي، والذكاء الاجتماعي، الذكاء الشخصي، الذكاء الإنفعالي)، ومكونات الجودة الشخصية، والمقارنة بين أفراد العينة على تلك المتغيرات.

الإطار النظري

أولاً: أنماط الذكاء

تعد نظرية الذكاءات المتعددة ل «هاوارد غاردنر» من النظريات التربوية المهمة التي فسرت الذكاء، وقد لاقت صدقاً واسعاً، إذ يعمل الباحثون على الاستفادة منها في الميادين كافة، ويرى غاردنر (Gardner, 2006) أن الذكاء بنية معقدة تتألف من عدد كبير من القدرات المنفصلة والمستقلة عن بعضها، حيث تشكل كل قدرة منها نوعاً خاصاً من الذكاء تختص به منطقة معينة من الدماغ، وقد لاحظ أن من يفقد القدرة على أداء معين يكون قادراً على أداء قدرات أخرى. ويعد من أسباب النجاح في الحياة معرفة الذكاءات المتنوعة لدى المتعلمين وتوجيههم نحو المجالات التي تتناسب وأوجه القوى والتميز لديهم، لذلك يُتصور أنه من الأهمية القصوى أن نتعرف إلى جميع الذكاءات البشرية المتفاوتة وجميع توليفاتها، وأن نتعهد بها بالرعاية والاهتمام، ومن هذه الذكاءات تلك المرتبطة بالتعامل مع الآخرين، وهي: الذكاء الاجتماعي، والذكاء اللغوي، والذكاء الشخصي، والذكاء الإنفعالي (حسين، 2008).

مبادئ نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة:

يذكر (حسين، 2003؛ عفانة والخذندار، 2004؛ عياد، 2008؛ ريان، 2013) أن جاردنر حدد عدداً من المبادئ التي تقوم عليها الذكاءات المتعددة تتمثل في: الذكاء غير المفرد، فهو ذكاءات متعددة ومتنوعة، وخاضع للنمو، والتنمية، والتغيير، وكل شخص لديه خليط فريد لمجموعة ذكاءات نشيطة ومتنوعة، وتختلف الذكاءات في النمو، كلها داخل الفرد الواحد، أو بين الأفراد وبعضهم، ويمكن أن يتم التعرف إلى الذكاءات المتعددة، وقياسها وتحديدها، ويجب منح كل شخص الفرصة لكي يمكن التعرف إلى ذكاءاته المتعددة، وتنمية هذه الذكاءات المتعددة، واستخدام أحد أنماط هذه الذكاءات المتعددة يمكن أن يسهم في تنمية نوع آخر منها وتطويره، وأنماط الذكاء كلها حيوية وديناميكية.

افتراضات نظرية الذكاءات المتعددة

يرى جاردنر أن الناس يملكون أنماطاً فريدة من نقاط القوة والضعف في القدرات المختلفة، وعليه يصبح من الضروري تطوير أدوات مناسبة لكل شخص، وذلك يعتمد على أساسين هما:

■ إن البشر لهم اختلافات في القدرات والاهتمامات،

وبالتالي نحن لا نتعلم بنفس الطريقة.

■ نحن لا نستطيع أن نتعلم كل شيء يمكن تعلمه (عياد، 2008).

وعلى ذلك يختلف كل فرد في أسلوب تعلمه وطريقة استخدامه لقدراته المتاحة.

أنماط الذكاءات عند جاردنر

وضع جاردنر (1983) تصوره لوجود ذكاءات عدة وليس ذكاء واحداً بناءً على أبحاث وقياسات قام بعملها وطورها على مدى سنوات، وهذه الذكاءات تساعد الشخص في حل المشكلات التي تواجهه، وفي تكوين منتجات أو إبداعات فريدة، وفي تمثيل المعرفة، على النحو الآتي (خوالدة، 2004؛ Gardner, 1983):

1. الذكاء اللغوي: هو القدرة على استخدام جوهر اللغة وصميمها بفاعلية ووضوح، والتعامل مع اللغة والعبارات كتابة وقراءة، والقدرة على تحليل التراكيب اللغوية ومعاني العبارات وتذكرها وفهمها.
2. الذكاء المنطقي الرياضي: وهو القدرة على التعامل مع الأرقام والنماذج المجردة وإجراء الحسابات الصعبة، وتمييز العلاقات والارتباطات والاستنتاج الاستقرائي والاستنباطي.
3. الذكاء المكاني: هو الحساسية للمشاهدة والقدرة على عمل تخيلات ذهنية، واستقبال الأشياء المدركة بشكل صحيح ومضبوط، والتعرف إلى الارتباطات بين الأشياء المدركة، وتشكيل صورة ذهنية، والتعرف إلى الطريق في الحيز والمكان.
4. الذكاء الموسيقي: هو القدرة على التعرف إلى الأنغام الموسيقية والأصوات والإيقاع، والإحساس بجودة النغم، واتساق الأصوات واللحن، وفهم البنية الموسيقية.
5. الذكاء الجسمي الحركي: هو القدرة على المحاكاة والتمثيل بحركات جسدية، وضبط الحركات الإرادية، وتحسين وظائف الجسم.
6. الذكاء الاجتماعي: هو القدرة على التفاعل والاتصال بين الأشخاص، ورؤية الأشياء من خلال منظور الآخرين أو رؤيتهم لها.
7. الذكاء الطبيعي: هو القدرة على فهم الأشياء الطبيعية التي نواجهها في العالم، وتصنيفها وإدراكها.
8. الذكاء الشخصي: هو القدرة على التأمل وفهم الذات والحالة الشخصية للفرد واليقظة والتركيز، وتقويم التفكير.
9. الذكاء الوجودي: هو القدرة على التفكير التجريدي والتفكير بالحياة والموت وما وراء الطبيعة.

وفيما يأتي عرض أنواع الذكاء المستهدفة في الدراسة:

يتعدد وصف الذكاءات بحسب العلماء كما يأتي:

■ الذكاء الاجتماعي: يتضمن هذا الذكاء النظر إلى خارج الذات نحو سلوك الآخرين، ومشاعرهم، ودوافعهم، وهو القدرة على إدراك الحالات المزاجية للآخرين، والتمييز بينها، وإدراك نواياهم، ودوافعهم ومشاعرهم، ويتضمن كذلك الحساسية لتعبيرات الوجه

وصفه أبو حطب (1992) في النموذج المعرفي المعلوماتي بالذكاء الشخصي، حيث إن الذكاء الشخصي قريب الشبه بإدراك الخبرة، وفي هذا يشير جيلفورد إلى أننا لا نعرف فقط وإنما نحن نعرف أننا نعرف أيضاً، كما أننا نعرف أن لدينا مشاعر وانفعالات ومقاصد وأفعالاً، بل إنه من المفيد أن نعتبر خططنا الشخصية في العمل واستراتيجياتنا من المعلومات وأساليبنا، وكلها تتصل بما نفعل وكيف نفعله، وتنتمي إلى فئة مستقلة من المعلومات نسميها المعلومات الشخصية (Personal Information). واشتملت نظرية جاردر على ذكائين يطابقان الذكاء الانفعالي الذي أشار إليه جولمان (1995)، وهما: الذكاء الشخصي، والذكاء الاجتماعي، ويعرف الذكاء الانفعالي: بقدرة الفرد على معرفة انفعالاته ومشاعره والتعبير عنها بوضوح وضبطها والقدرة على معرفة انفعالات الآخرين وتفهمها، وبالتالي فالأفراد ذوو الذكاء الانفعالي المتدني، والأفراد ذوو الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، والتوحيديون الذين يتصفون باضطراب انفعالاتهم وعدم قدرتهم على التعبير عن ذواتهم ومشاعرهم بطريقة ملائمة، ولديهم صعوبة في قراءة الإشارات غير اللفظية من الآخرين يكون لديهم خلل في هذا الذكاء (ريان، 2013؛ العنيزات، 2006؛ أبو حطب، 1992).

وهكذا فإن نظرية الذكاءات المتعددة ابتعدت عن مفهوم الذكاء الأحادي التقليدي، وتعدته إلى تمييز تسعة أنماط من الذكاءات الإنسانية، ولكن يجب التأكيد على أن الإنسان في حياته اليومية يستخدم توليفة أو مجموعة من أنماط الذكاء لأداء مهارة أو نشاط معين تختلف فيه نسبة ظهور الذكاءات باختلاف المهمة وباختلاف الفروق الفردية بين الأفراد حسب ما يحدده هذا النشاط، فمثلاً في الرقص التعبيري يعتمد الراقص على الذكاء الجسمي الحركي والذكاء الموسيقي في تأدية الحركات التعبيرية، كذلك يعتمد على الذكاء الاجتماعي في تقديم الشخصيات التي يؤديها، كما يعتمد عالم الرياضيات على الذكاء الرياضي المنطقي وكذلك الذكاء الاجتماعي والشخصي في نشر علمه (Gardner, 1993).

ثانياً: الجودة الشخصية

تتميز الجودة الشخصية بأنها لا تنتهي أبداً من التحسين المستمر للذات، الذي ينعكس على السلوك اليومي للفرد، ويمكن اكتسابها وتعزيزها (اليحيوي، 2011) وللجودة الشخصية أبعاد تتمثل فيما يأتي:

1. سمات الشخصية الإيجابية: تشير إلى الصفات العقلية والبدنية والوجدانية التي يتميز بها الفرد، وتميزه عن غيره، وتظهر أثناء تعامله مع الآخرين وأدائه لوظائفه (Finkelman & Kenner, 2009) ومن أمثلة سمات الشخصية الإيجابية: القدرة على التمتع بتقدير عال للذات، وممارسة المسؤولية الشخصية، والمثابرة، والمحافظة على قدر عال من الصدق والأمانة، والصبر، وقبول النقد البناء والمرونة، والقدرة على التكيف مع التغيير، وإدارة الوقت بنجاح، والجد في العمل والانضباط والالتزام. (إبراهيم ومصطفى، 2012؛ Bethel, 2009).

2. العلاقات الإنسانية: تشير إلى التفاعلات الإيجابية التي تحدث بين الأفراد في البيئات المختلفة، والتي تحمل في

والصوت والإيحاءات والمؤثرات المختلفة التي تؤثر في العلاقات الاجتماعية. ويفيد هذا الذكاء صاحبه في فهم الآخرين، وتحديد رغباتهم ومشاعرهم وحوافزهم ونواياهم، كما أن لصاحبه القدرة على العمل بفاعلية مع الآخرين.

إن الأفراد الذين لديهم هذا الذكاء يجدون متعتهم في العمل الجماعي، ولهم القدرة على لعب دور القيادة والتنظيم والتواصل والوساطة والمفاوضات، ويتصف أصحاب هذا الذكاء بما يأتي: (لديهم العديد من الأصدقاء، يتفاعلون اجتماعياً بدرجة كبيرة، يقرأون نوايا الأفراد ودوافعهم، يشاركون في الأنشطة والأعمال الجماعية، يظهرون الكثير من التعاطف والتفهم للآخرين (Nolen, 2003).

■ الذكاء اللغوي: هو القدرة على استخدام الكلمات بكفاءة شفويًا/ أو كتابياً (كما في رواية الحكايات والخطابة وكتابة الشعر والتمثيل والصحافة والتأليف)، وهذا الذكاء يتضمن قدرة الفرد على معالجة البناء اللغوي، وترتيب الكلمات، وفهم معاني الكلمات، وإيقاعها وتصريفها، كذلك الاستخدام العملي للغة وذلك بهدف البلاغة أو البيان (لإقناع الآخرين)، أو بهدف التذكر (استخدام اللغة لتذكر معلومات معينة) أو التوضيح (لإيصال معلومة معينة) (عياد، 2008).

وكما يقول جاردر (1983: 166): "لا يمكن للمرء أن يأمل بمواصلة أية فاعلية في العالم بدون إلمام كبير بعلم الأصوات الكلامية والتركيب وعلم دلالات الألفاظ والرموز أو العلامات".

ويمثل الذكاء اللغوي أكثر من (80%) من نسبة النجاح في التعليم التقليدي، وأصحاب هذا الذكاء يتصفون بما يلي: (يستمتعون بالقراءة في أوقات الفراغ، لديهم ذاكرة جيدة بالنسبة للأسماء والأماكن والتواريخ والتفاصيل غير المهمة، يحبون الكتابة، ينسجون الحكايات الطويلة، ويحكون النكات والقصص بمهارة، يحبون، ويقرأون القصائد التي لا معنى لها والكلمات أو الجمل الصعبة النطق وعادة يفهمون الكلمات بسهولة وبشكل صحيح (Bernadette & Rose, 1997).

■ الذكاء الشخصي: هو معرفة الذات والقدرة على التصرف المتوائم مع هذه المعرفة، ويتضمن أن يكون الشخص صورة دقيقة عن نفسه (جوانب القوة والضعف لديه) كذلك الوعي بالحالات المزاجية والنوايا والدوافع والرغبات والقدرة على الضبط الذاتي والفهم والاحترام الذاتي؛ بمعنى أن يتوصل الفرد إلى حالة من التوازن ما بين المشاعر الداخلية والضغوط الخارجية، وأن الأفراد الذين يتفوقون في هذا الذكاء يتمتعون بإحساس قوي بالأنف، ولديهم ثقة كبيرة بالنفس، ويحبذون العمل منفردين، ولديهم إحساس قوي بقدراتهم الذاتية ومهارتهم الشخصية، يبرز هذا الذكاء لدى الفلاسفة والأطباء النفسانيين والزعماء الدينيين الذين يتميزون بقدرتهم على التأمل الذاتي، ومراقبة الذات، والإدراك والشعور بالذات، ومعالجة المعلومات بصورة ذاتية، والالتزام بالمبادئ والقيم الخلقية والدينية والتحدي والثقة بالنفس، والصبر على الشدائد (عبيدات، 2017؛ العنيزات، 2006).

■ الذكاء الإنفعالي: الذكاء الإنفعالي قريب الشبه بما

في المتوسط الكلي لمقياس الذكاءات المتعددة لصالح طلبة المستوى الرابع، في حين لا توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.01 بين المتوسط الكلي لدرجات الذكور والإناث في مقياس الذكاءات المتعددة.

وأجرى (الفريحات، 2015) دراسة هدفت التعرف إلى مستويات الذكاء المتعدد عند طلبة كلية عجلون الجامعية، وذلك في ضوء متغيرات الجنس والمستوى الدراسي وعلاقته بالتحصيل الدراسي.

تكونت العينة من (450) طالباً وطالبة وقام الباحث بتطوير أداة لقياس مستوى الذكاء المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة أن مستويات الذكاء المتعدد لدى الطلبة تراوحت بين المرتفع والمتوسط، وفقاً للترتيب الآتي: الذكاء الشخصي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء اللغوي، وجاء المستوى الكلي لامتلاك طلبة كلية عجلون الذكاء المتعدد متوسطاً؛ كما أشارت النتائج إلى أن هناك فروقاً دالة إحصائية في مستويات الذكاء المتعدد، تعزى لمتغير المستوى الدراسي، وتعزى أيضاً إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين الجنسين في مستويات الذكاء المتعدد، وأن هناك علاقة ارتباطية بين مستويات الذكاء المتعدد ومستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة كلية عجلون الجامعية.

وقدم (تركي وأبو حجر، 2013) دراسة هدفت التعرف إلى مستوى الذكاءات المتعددة لدى عينة من الطلبة الموهوبين والعاديين، وفقاً لمتغيري النوع الاجتماعي، والتحصيل الدراسي، على عينة مكونة من (240) طالباً وطالبة من الطلبة الموهوبين والمتفوقين في مدارس الملك عبد الله الثاني المتميزة في محافظات: البلقاء، والزرقاء، والطفيلة، بالإضافة إلى (240) طالباً وطالبة من الطلبة العاديين، واختيرت المجموعتان بالطريقة العشوائية، وطبق مقياس تقدير الذكاءات النمائية المتعددة لمكانزي على أفراد العينة. وقد أظهرت النتائج أن أكثر أنماط الذكاء شيوعاً لدى الطلبة الموهوبين جاءت على النحو الآتي: الذكاء المنطقي جاء بالترتيب الأول، والذكاء الشخصي، ومن ثم الاجتماعي، بينما جاءت هذه الأنماط الذكائية لدى الطلبة العاديين على النحو الآتي: الذكاء الاجتماعي بالترتيب الأول، والذكاء الحركي، ومن ثم الذكاء الشخصي، وأخيراً الذكاء المنطقي.

وقدمت (غالام وبوشلاق، 2014) دراسة هدفت إلى الكشف عن بروفيل الذكاءات المتعددة لدى تلاميذ السنة الأولى وتلميذاتها، والرابعة متوسط، كما سعت الدراسة إلى معرفة الفروق في تقديراتهم لأنماط الذكاءات لديهم باختلاف الجنس والمستوى الدراسي.

ولتحقيق ذلك طبق مقياس الذكاءات المتعددة لجاردنر بعد مراجعته وتقنيته، وطبق على عينة الدراسة الأساسية المتكونة من (342) تلميذاً. وبينت النتائج أن الذكاءات التي يتمتع بها أفراد العينة حسب تقديراتهم، هي: الذكاء الشخصي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء الحسي - الحركي، الذكاء المكاني، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الطبيعي، الذكاء اللفظي، وأخيراً الذكاء الموسيقي، أما عن الفروق فقد تبين ما بين أنماط الذكاءات، حيث ظهرت الفروق ما بين الجنسين في الذكاءات المتعددة التالية: الذكاء اللفظي، والذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء الطبيعي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الحسي

ثناياها معاني التواضع، والعدل والأخوة والاحترام المتبادل والتعاون لتحفيزهم لأداء مهامهم بجودة عالية (Lussier, 2009). ويتطلب النجاح الدراسي، والمهني، والوصول إلى درجة عالية من الجودة الشخصية ممارسة أسلوب العلاقات الإنسانية مع الآخرين، ويقتضي ذلك تطبيق قواعد أساسية ومحددة تتمثل في إدارة الانفعالات بشكل متوازن، وأن تتصف الشخصية ببصيرة نافذة عند التعامل مع الآخرين، والمعرفة بسلوكياتهم للتعامل معهم من منطلق سلوكياتهم وحالاتهم، والاحترام المتبادل لأرائهم وأفكارهم، ورفض ما لا يتناسب بطريقة مهذبة، وأن يكون لديه قدرة فائقة على حل المشكلات، وأن يتحلى بأسلوب هادئ متزن لمواجهة إدارة الأزمات، وحل الخلافات وعدم تصعيد الأمور والصراعات بصفة شخصية أو التهرب من مواجهة المشكلات وحلها، والتفكير عند حل المشكلات بنظم وأسس العمل وإن كانت لا تتناسب معه شخصياً، والمحافظة على سرية العمل (Reina, 2006).

3. الأداء الفائق في العمل: يعد أداء العمل بكفاءة وفعالية من مكونات الجودة الشخصية، ويتم من خلال توجيه الأداء لتحقيق الميزة التنافسية (Gratz, 2009) ويتحقق الأداء الفائق عن طريق وضع معايير للأداء قابلة للتحقيق، والمعرفة بأساليب إدارة الوقت والمحافظة عليه، واستخدام أوقات العمل والطاقة الشخصية بما يخدم مصلحة العمل، وعدم إضاعتها في الأمور الشخصية. إضافة إلى استخدام طرق التفكير الإيجابية، ومحاولة المعرفة بتفاصيل العمل، وكيفية طرق التعامل مع المشكلات وحلها، والتمتع بقوة التركيز والملاحظة، الانتباه عند حل المشكلات إلى أسبابها ومصدرها (Zaf-fon & Dave, 2009). وأداء العمل بالطريقة الصحيحة من المرة الأولى، وتجنب التوافق مع الآخرين. وتحدي الأفكار الشائعة والأنماط والقوالب التي تقوم على أساس تجارب الماضي وخبراته، والانفتاح على الأفكار والتجارب الجديدة (اليحيوي، 2011).

الدراسات السابقة

أولاً: دراسات تناولت الذكاءات المتعددة

أجرى (العويبي وعبد الرب، 2016) دراسة هدفت إلى التعرف إلى الذكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة كلية التربية في جامعة إب، وعلاقتها بالتخصص الأكاديمي والجنس (ذكور، إناث)، وشارك في الدراسة (451) طالباً وطالبة من تخصصات متنوعة، واستخدم في جمع البيانات مقياس ماكنزي "Mcken-zie" بعد التأكد من صدقه وثباته.

وأظهرت النتائج أن أكثر الذكاءات شيوعاً هو الذكاء الشخصي، تلاه الذكاء الاجتماعي، ثم الذكاء الجسمي، وأن معظم الطلبة اختاروا تخصصات تتناسب مع ذكاءاتهم المتعددة، كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين طلبة المستوى الأول وطلبة المستوى الرابع

والاجتماعي، والطبيعي لصالح طلبة الصف الحادي عشر، ووفقاً لمتغير المسار الأكاديمي في الذكاءات المتعددة ككل وفي كل من الذكاء اللفظي، والمنطقي، والبصري، والجسمي، والشخصي لصالح طلبة المسار العلمي، ووفقاً لمتغير مستوى التحصيل في الرياضيات في الذكاءات المتعددة ككل وفي كل من الذكاء اللفظي، والبصري، والشخصي لصالح ذوي مستوى التحصيل المرتفع، وفي الذكاء المنطقي لصالح الطلبة ذوي مستوى التحصيل المرتفع والمتوسط.

وهدفت دراسة السلامة (Al - Salameh, 2012) إلى فحص الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الأساسية وعلاقتها بالمستوى الدراسي والجنس، وأجريت الدراسة على عينة مؤلفة من (400) طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة طبقية من المدارس الحكومية بمدينة السلط، أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي مستوى التحصيل العالي قد حصلوا على مستوى عالٍ من الذكاءات المتعددة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية لدى الطلبة في جميع الذكاءات المتعددة وفقاً لمتغير التحصيل الدراسي لصالح الطلبة ذوي مستوى التحصيل المرتفع، في حين لم تكن الفروق دالة في معظم الذكاءات وفقاً لمتغير الجنس.

وتناولت دراسة فورهام وشكابوتيدونوف (Furnham & Shagabutdinov, 2012) الفروق بين تقديرات الذكور والإناث لأنماط الذكاءات السائدة لديهم ولآبائهم، طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من (230) طالباً وطالبة من طلبة الجامعات الروسية، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة عدم وجود فروق دالة في تقديرات الذكاءات المتعددة بشكل عام وفقاً لمتغير الجنس، في حين كانت تقديرات الذكور للذكاء المكاني السائد لديهم أعلى من تقديرات الإناث، كما بينت نتائج تحليل الانحدار أن الذكاء اللفظي والمنطقي والمكاني أفضل المنبئات للذكاءات بشكل عام.

أما دراسة (السعيد وآخرون، 2011)، فقد هدفت إلى تحديد أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف الثاني عشر بإحدى مدارس التعليم العام بسلطنة عمان وعلاقتها بالتحصيل الدراسي، وتم تطبيق مقياس الذكاءات المتعددة واختبار تحصيلي على عينة مؤلفة من (175) طالباً وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تفاوت في مستويات الذكاءات المتعددة لدى الطلبة، وأن الذكاءات السائدة لدى الطلبة جاءت على الترتيب: اللغوي، فالذكاء المنطقي، فالذكاء الحركي، فالذكاء البصري، كما تبين وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين أنماط الذكاءات المتعددة السائدة لدى الطلبة وبين تحصيلهم في مادة الكيمياء.

وقدم وو والرباح (Wu & Alrabah, 2009) دراسة عبر ثقافية هدفت إلى ترتيب أنماط التعلم المفضلة والذكاءات المتعددة لدى طلبة الجامعات التايوانيين (138) طالباً وطالبة والكويتيين (112) طالباً وطالبة بهدف تطوير أساليب التعلم المناسبة لكلا المجموعتين، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة تصدر الذكاء البصري في الترتيب الأول، والطبيعي في الترتيب الأخير لدى الطلبة التايوانيين، وبالنسبة للطلبة الكويتيين فقد جاء الذكاء البين شخصي في الترتيب الأول والموسيقي في الترتيب الأخير.

وقدم (المصدر، 2008) بدراسة بعنوان الذكاء العاطفي وعلاقته ببعض المتغيرات العاطفية لدى طلبة الجامعة، هدفت إلى دراسة العلاقة بين الذكاء العاطفي ومجموعة من المتغيرات

– الحركي، والذكاء المكاني. في حين لم تظهر الفروق ما بين الجنسين في الذكاء الاجتماعي والذكاء الشخصي.

وفي دراسة أجرتها (إبراهيم والغريبي، 2014)، هدفت إلى دراسة التفاعل بين الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم المفضلة والتحصيل الدراسي والمستوى الأكاديمي لطالبات رياض الأطفال بكلية التربية، واستخدمت الباحثتان مقياس الذكاءات المتعددة الذي يقيس تسعة ذكاءات. وتكونت العينة الأساسية للبحث من (233) طالبة بالفصل الدراسي الأول 1434 / 1435 هـ. اتضح تمايز الذكاءات المتعددة عن أساليب التعلم لدى طالبات رياض الأطفال بكلية التربية، كذلك أشارت النتائج إلى أن طالبات رياض الأطفال تمتلك الذكاءات المتعددة بدرجات مختلفة، حيث حاز الذكاء الشخصي على المرتبة الأولى، ثم الوجودي، الجسمي، الاجتماعي، المكاني، الطبيعي، المنطقي، اللغوي، وأخيراً الموسيقي، كما أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين الذكاء المنطقي والطبيعي والمكاني والجسمي والشخصي والمعدل التراكمي. وتبين من النتائج أيضاً أنه لا يوجد فروق في الذكاءات المتعددة ترجع للمستويات الأكاديمية لطالبات رياض الأطفال.

وفي دراسة أجراها (النور، 2013)، هدفت إلى دراسة العلاقة بين الذكاءات المتعددة والسمات الخمس الكبرى لدى طلاب جامعة جازان، والتعرف إلى أثر التخصص الدراسي على الذكاءات المتعددة، ومعرفة ما إذا كانت السمات الخمس الكبرى منبئات بالذكاءات المتعددة، تكونت عينة الدراسة من (375) طالباً من طلاب كلية المعلمين، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم، والحاسب الآلي في الفصل الدراسي الثاني من العام 1429 / 1430 هـ. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تقنين مقياسين، هما: مقياس الذكاءات المتعددة، وقائمة السمات الخمس الكبرى. بينت نتائج البحث أن الذكاءات المتعددة لها ارتباط إيجابي بدلالة إحصائية مع سمة الانبساطية والمقبولية ويقظة الضمير والانفتاح على الخبرة. كما بينت النتائج وجود علاقة سالبة دالة إحصائية بين الذكاء الجسمي، والبصري، والشخصي، والاجتماعي والموسيقي مع سمة العصافية. ووجدت فروق دالة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد العينة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى للتخصص الدراسي، وأن السمات الخمس الكبرى منبئات بالذكاءات المتعددة عدا الذكاء الموسيقي.

وقدم (ريان، 2013) بدراسة هدفت التعرف إلى أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديرية تربية الخليل في فلسطين، كما هدفت إلى فحص اتجاه التمايز في هذه الذكاءات وفقاً لمتغيرات: الجنس، والصف الدراسي، والمسار الأكاديمي، ومستوى التحصيل في الرياضيات، ولتحقيق هذه الأهداف تم تطبيق أداة الدراسة بعد أن تم التحقق من صدقها وثباتها على عينة مؤلفة من (609) طالب وطالبة، اختيروا بطريقة طبقية عنقودية من جميع طلبة المرحلة الثانوية في مديرية تربية الخليل. أظهرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى الطلبة جاءت على الترتيب: اجتماعي، شخصي، لفظي، جسمي، موسيقي، رياضي، مكاني، طبيعي. كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الذكاء اللفظي والموسيقي وفقاً لمتغير الجنس لصالح الطالبات وفي الجسمي والطبيعي لصالح الطلاب، ووفقاً لمتغير الصف في الذكاءات المتعددة ككل وفي كل من الذكاء اللفظي، والبصري، والجسمي،

التوافق الدراسي لدى ذوات صعوبات التعلم من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بدولة الكويت. بلغ عدد أفراد العينة (22) تلميذة من تلميذات الصف الخامس الابتدائي و (24) تلميذة من تلميذات الصف الثاني المتوسط، واللاتي تم توزيعهن على مجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة لكل صف دراسي) تشير أهم النتائج إلى: تحسن مستوى التوافق الدراسي لدى أفراد المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائية في مستوى التوافق الدراسي بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك لصالح المجموعة التجريبية من تلميذات الصفين الخامس الابتدائي والثاني المتوسط.

قدمت (اليحيوي، 2011) دراسة هدفت إلى معرفة معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء الأقسام: الصفات الشخصية الإيجابية والعلاقات الإنسانية والتواصل الفعال وأداء العمل الفائق، وأساليب تعزيزها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، والكشف عن الفروق بين آراء أعضاء هيئة التدريس حول معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء الأقسام تبعاً للكلية والجنس، ووضع بعض التوصيات التي قد تفيد في تعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء الأقسام. واستخدمت المنهج النوعي (الحلقي) باستخدام المقابلة، والمنهج الكمي الوصفي المسحي بإعداد استبانة حول أبعاد الجودة الشخصية وأساليب تعزيزها. وتكونت عينة الدراسة من (266) عضواً من أعضاء هيئة التدريس من السعوديين الحاصلين على رتبة أستاذ من جميع الكليات والأقسام ومن الجنسين (الذكور والإناث) بنسبة (25%) من المجتمع الأصلي البالغ (1061) استجابة، منهم (178) بنسبة (70.%)، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: إن معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء الأقسام بالجامعات السعودية بلغت درجة متوسطة. وإن معيار أداء العمل الفائق للجودة الشخصية بلغ لدى رؤساء الأقسام درجة عالية وأن أبعاد الجودة الشخصية المتعلقة بالصفات الشخصية والعلاقات الإنسانية، والتواصل الفعال بلغت درجة متوسطة.

وقدمت (خليل، 2011) دراسة هدفت التعرف إلى مستوى الإيجابية وقلق المستقبل لدى عينة من طلبة الجامعة، وهل يختلف مستوى الإيجابية وقلق المستقبل باختلاف الجنس والتخصص الدراسي، فضلاً عن التعرف إلى العلاقة الارتباطية بين المتغيرين. تألفت عينة البحث من (990) طالباً وطالبة، ولتحقيق أهداف البحث تم بناء مقياسين أحدهما لقياس الإيجابية والآخر لقياس قلق المستقبل، واستخرجت دلالات الصدق والثبات للمقياسين. وقد أشارت نتائج البحث إلى أن الطلبة عينة البحث يتمتعون بمستوى من الإيجابية أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس، كما أظهرت النتائج أن قلق المستقبل لدى أفراد العينة أقل من المتوسط الفرضي للمقياس فضلاً عن وجود علاقة ارتباطية سالبة بين المتغيرين.

يتضح من الدراسات السابقة:

1. تناول الذكاءات المتعددة في بيئات ومراحل عمرية مختلفة، وتبين من استقرار نتائجها وجود اختلاف من حيث ترتيب الذكاءات الشائعة لدى الفئات المستهدفة.
2. تناولت بعض الدراسات علاقة الذكاءات المتعددة بمتغيرات

العاطفية تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات والخجل، وبلغ حجم العينة (219) طالباً وطالبة من طلبة المستوى الثالث بكلية التربية بجامعة الأزهر بغزة، وقد استخدم مجموعة من المقاييس، هي: مقياس الذكاء العاطفي، ومقياس وجهة الضبط، مقياس الخجل، ومقياس تقدير الذات، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في الذكاء العاطفي لصالح الذكور، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مرتفعي الذكاء العاطفي ومنخفضيه في تقدير الذات لصالح ذوي الذكاء العاطفي المرتفع، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مرتفعي الذكاء العاطفي ومنخفضيه في وجهة الضبط والخجل، ووجود تأثير دال إحصائياً للذكاء العاطفي على كل من وجهة الضبط وتقدير الذات والخجل.

فيما قدم (أبو هاشم، 2008) دراسة هدفت التعرف إلى مكونات الذكاء الاجتماعي والوجداني والعلاقات بينها لدى طلاب الجامعة المصريين والسعوديين، وتكونت العينة من (755) طالباً وطالبة موزعين وفقاً للجنسية إلى (367) طالباً وطالبة مصريين منهم 177 طالباً، و 190 طالبة و (388) طالباً وطالبة سعوديين منهم (200) طالب، (188) طالبة، وطبق عليهم مقياس الذكاء الاجتماعي، ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد الباحث، وأظهرت النتائج: وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين مكونات الذكاء الاجتماعي، ومكونات الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة المصريين والسعوديين. ووجود مسارات دالة إحصائياً للعلاقات بين مكونات الذكاء الاجتماعي والذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة المصريين والسعوديين. عدم وجود تأثير للنوع على كل من: مكونات الذكاء الاجتماعي، ومكونات الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة المصريين والسعوديين. وجود تأثير دال إحصائياً للجنسية (مصري - سعودي) على بعض مكونات الذكاء الاجتماعي، ومكونات الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة. عدم وجود تأثير دال إحصائياً للتفاعل الثنائي بين النوع والجنسية على بعض مكونات الذكاء الاجتماعي، ومكونات الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة. تشبع مكونات الذكاء الاجتماعي، ومكونات الذكاء الوجداني على عامل عام لدى طلاب الجامعة المصريين. تمايز مكونات الذكاء الاجتماعي عن مكونات الذكاء الوجداني على عاملين لدى طلاب الجامعة السعوديين.

ثانياً: دراسات تناولت الجودة الشخصية ومكوناتها

قدم (المطارنة، 2016) دراسة هدفت التعرف إلى مستوى الإيجابية لدى طلبة جامعة مؤتة، والكشف عن العلاقة بين الإيجابية ومكونات الذكاء الإنفعالي، واستخدم مقياسين: هما مقياس الإيجابية والذكاء الإنفعالي، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (781) طالباً وطالبة اختيروا بطريقة العينة العشوائية العنقودية، وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى متوسط من الإيجابية لدى طلبة الجامعة، وتبين وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين الإيجابية والذكاء الإنفعالي لدى عينة الدراسة، وتبين أنه لا توجد فروق في كل من الإيجابية والذكاء الإنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة تبعاً للنوع والمستوى الاجتماعي والكلية.

وأجرى (اليمني والعدل وحسين، 2014) دراسة هدفت إلى قياس فاعلية بعض آليات علم النفس الإيجابي في رفع مستوى

وطالبة، من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة شقراء، وجامعة الجوف، بمتوسط عمري (20.7) وانحراف معياري (6.2)، ويوضح جدول (1) خصائص العينة.

جدول (1):

خصائص العينة

المتغير	العدد	النسبة المئوية
النوع		
ذكر	573	53.30%
أنثى	501	46.70%
التخصص		
كليات علمية	559	52%
كليات صحية	261	24.30%
كليات إنسانية	254	23.70%

وبعد عرض أعداد العينة وخصائصها يتضح أن العينة مناسبة لإجراء البحث الحالي.

أدوات الدراسة

استخدم الباحث أداتين من إعدادة، هما: مقياس أنماط الذكاء، ومقياس الجودة الشخصية، وفيما يأتي وصف الأدوات وتقنياتها على مجتمع الدراسة.

1 - مقياس أنماط الذكاء

إعداد المقياس: اطلع الباحث على العديد من مقاييس الذكاء المتعددة في دراسات (الفريجات، 2015؛ تركي وأبو حجر، 2013؛ ريان، 2013، أبو هاشم، 2008)، وقد توصل الباحث إلى فقرات ومحاور المقياس كما يأتي: يتكون المقياس من أربعة أبعاد فرعية تمثل أنماط الذكاء (الذكاء الاجتماعي، الذكاء اللغوي، الذكاء الشخصي، الذكاء الإنفعالي)، وفيما يلي توزيع فقرات المقياس.

جدول (2):

توزيع فقرات مقياس أنماط الذكاء

م	المحور	عدد الفقرات	أرقام الفقرات
1	الذكاء الاجتماعي	10	1 - 10
2	الذكاء اللغوي	10	11 - 20
3	الذكاء الشخصي	10	21 - 30
4	الذكاء الإنفعالي	12	31 - 42
	عدد فقرات المقياس	42	

يصحح المقياس من تدرج ثلاثي كما يأتي: بدرجة كبيرة (3)، بدرجة متوسطة (2)، بدرجة قليلة (1)

ولاستخراج معدلات الاستجابة، طبقت المعادلة الآتية:

الحد الأعلى للفقرة - الحد الأدنى للفقرة / عدد الفئات

وبذلك يصبح تصحيح المقياس: مرتفعة (2.34 - 3)، متوسطة (1.67 - 2.33)، منخفضة (1 - 1.66).

متعددة مثل التحصيل الأكاديمي، وحل المشكلات، وأساليب التعلم، والميل نحو الرياضيات، وبعض أشكال التفكير، وعوامل الذاكرة، والمهارات الحياتية.

3. كما استهدفت بعض الدراسات دلالة الفروق وفقاً لمتغير الجنس، ويتبين اتفاق معظم نتائج الدراسات السابقة على وجود فروق في بعض الذكاءات المتعددة وفقاً لمتغير الجنس.
4. قصور في الدراسات حول الجودة الشخصية، ويتم تناول بعد السمات الإيجابية بشكل أوسع بمفرده
5. استفاد الباحث من الدراسات السابقة في الإحاطة بالإطار النظري المضمن في مقدمة الدراسة وفي تطوير أداة الدراسة.
6. اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الموضوع والمنهج والعينة في دراسات الذكاءات المتعددة، واختلفت من حيث الموضوع والمنهج والعينة مع الدراسات السابقة للجودة الشخصية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي (المسحي والمقارن والارتباطي)، وذلك لتناسب هذا المنهج مع أهداف الدراسة، ويقصد بالمنهج الوصفي، هو «أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم؛ لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة» (ملحم، 2000). ويُعرف المنهج الوصفي المقارن بأنه: «محاولة الباحث مقارنة مجموعات على متغير معين لمعرفة الفروق بينها»، ويصلح المنهج الوصفي المقارن في معرفة الفروق بين العينة على متغيرات البحث، أما المنهج الوصفي الارتباطي فيعرف بأنه: «محاولة الباحث دراسة العلاقات بين ظاهرة وأخرى»، ويصلح المنهج الوصفي الارتباطي في معرفة العلاقة بين متغيرات الدراسة (عبيدات، 2004).

مجتمع وعينة الدراسة

1 - مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعات الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشقراء، والجوف ويبلغ عدد الطلبة في تلك الجامعات بحسب إحصائيات وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود (48576) طالباً وطالبة في كافة المراحل والتخصصات، وجامعة الإمام محمد بن سعود (61636) طالباً وطالبة، وجامعة شقراء (23000) طالب وطالبة، وجامعة الجوف (28000) طالب وطالبة (وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، 2016).

2 - عينة الدراسة

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة المتيسرة حيث تم إرسال أدوات الدراسة إلى المفحوصين من خلال رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت عينة المستجيبين لأداة الدراسة (1074) طالباً

صدق وثبات مقياس أنماط الذكاء

أولاً: صدق المقياس

■ صدق المحكمين: تم حساب صدق المحكمين من خلال عرض المقياس على (18) من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات تربوية ونفسية، واستخراج النسبة المئوية لكل فقرة، واستبعاد الفقرة التي لم تحصل على (80%) من آراء المحكمين، وتعديل بعض الفقرات وفقاً لما رآه المحكمون.

■ صدق البناء: حسب الاتساق الداخلي للفقرات ومحاورها من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة ومحورها والدرجة الكلية، ويوضحها جدول (3).

جدول (3) :

معاملات الارتباط بين درجات الفقرات والمحاور والدرجة الكلية لمقياس أنماط الذكاء

المحور الأول: الذكاء الاجتماعي			المحور الثاني: الذكاء اللغوي			المحور الثالث: الذكاء الشخصي			المحور الرابع: الذكاء الإنفعالي		
رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي	رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي	رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي	رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي
1	0.652**	0.595**	11	0.854**	0.777**	21	0.900**	0.776**	31	0.598**	0.469**
2	0.878**	0.802**	12	0.892**	0.787**	22	0.914**	0.775**	32	0.629**	0.408**
3	0.775**	0.704**	13	0.804**	0.767**	23	0.840**	0.715**	33	0.157**	0.113**
4	0.713**	0.623**	14	0.810**	0.725**	24	0.851**	0.692**	34	0.102**	0.39*
5	0.739**	0.637**	15	0.711**	0.597**	25	0.886**	0.742**	35	0.318**	0.264**
6	0.691**	0.566**	16	0.819**	0.737**	26	0.131*	0.168*	36	0.474**	0.441**
7	0.758**	0.688**	17	0.874**	0.768**	27	0.718**	0.595**	37	0.489**	0.514**
8	0.810**	0.741**	18	0.845**	0.766**	28	0.426**	0.401**	38	0.607**	0.599**
9	0.815**	0.761**	19	0.870**	0.775**	29	0.508**	0.495**	39	0.526**	0.595**
10	0.856**	0.787**	20	0.828**	0.733**	30	0.764**	0.713**	40	0.88**	0.33**
									41	0.284**	0.228**
									42	0.396**	0.252**

** تدل على مستوى دلالة 0.01

* تدل على مستوى دلالة 0.05

يتضح من جدول (3) أن: معاملات الارتباط بين الفقرات ومحاورها تراوحت بين (0.102 و 0.914)، فيما تراوحت معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس (0.113 و 0.802)، وجميعها دالة عند مستوى دلالة (0.05)، كما حسب معامل الارتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس، ويوضحها جدول (4) :

جدول (4) :

معاملات الارتباط بين درجات محاور المقياس والدرجة الكلية للمقياس

م	المحور	معامل الارتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس
1	الذكاء الاجتماعي	0.803**
2	الذكاء اللغوي	0.816**
3	الذكاء الشخصي	0.839**
4	الذكاء الإنفعالي	0.763**

يتضح من جدول (4) أن معاملات الارتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة وجميعها عند مستوى دلالة (0.01)، ويدل ذلك على تناغم فقرات المقياس، فيما بلغ معامل ألفا لاتساق المقياس ككل (0.882)، مما يدل على ارتفاع صدق المقياس. وفيما يأتي

عرض خطوات حساب ثبات المقياس.

جدول (6) :

توزيع فقرات مقياس الجودة الشخصية

م	المحور	عدد الفقرات	أرقام الفقرات
1	سمات الشخصية الإيجابية	15	1 - 15
2	العلاقات الإنسانية	15	16 - 30
3	الأداء الفائق في العمل	10	31 - 40
	عدد فقرات المقياس	40	

ثانياً: ثبات المقياس

تم التأكد من ثبات المقياس من خلال حساب ثبات التجزئة النصفية بتقسيم المقياس لعبارات فردية وزوجية لكل محور على حدة، ومن ثم حساب معامل الارتباط بين طرفي الاختبار، وتصحيح المعامل بين نصفي الاختبار بمعادلة سبيرمان وبراون، ويوضح جدول (5) معاملات الثبات.

جدول (5) :

معاملات ثبات مقياس أنماط الذكاء بطريقة التجزئة النصفية

م	المحور	معامل الارتباط بين نصفي الاختبار	تصحيح المعامل بمعادلة سبيرمان وبراون
1	الذكاء الاجتماعي	0.871	0.931
2	الذكاء اللغوي	0.823	0.903
3	الذكاء الشخصي	0.888	0.941
4	الذكاء الإنفعالي	0.914	0.955
	المقياس ككل	0.893	0.943

يصحح المقياس من تدرج ثلاثي كما يأتي: بدرجة كبيرة (3)، بدرجة متوسطة (2)، بدرجة قليلة (1)

ولاستخراج معدلات الاستجابة، طبقت المعادلة الآتية:

الحد الأعلى للفقرة - الحد الأدنى للفقرة / عدد الفئات

وبذلك يصبح تصحيح المقياس: مرتفعة (2.34 - 3)، متوسطة (1.67 - 2.33)، منخفضة (1 - 1.66).

صدق وثبات مقياس الجودة الشخصية

أولاً: صدق المقياس

■ صدق المحكمين: حسب صدق المحكمين من خلال عرض المقياس على (18) من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات تربوية ونفسية، واستخراج النسبة المئوية لكل فقرة، واستبعاد الفقرة التي لم تحصل على (80%) من آراء المحكمين، وتعديل بعض الفقرات وفقاً لما رآه المحكمون.

■ صدق البناء: حسب الاتساق الداخلي للفقرات ومحاورها من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة ومحورها والدرجة الكلية، ويوضحها جدول (7).

جدول (7) :

معاملات الارتباط بين درجات الفقرات والمحاور والدرجة الكلية لمقياس الجودة الشخصية

المحور الأول: سمات الشخصية الإيجابية			المحور الثاني: العلاقات الإنسانية			المحور الثالث: الأداء الفائق في العمل		
رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي	رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي	رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي
1	**0.649	**0.525	16	**0.733	**0.516	31	**0.497	**0.436
2	**0.643	**0.527	17	**0.461	**0.362	32	**0.457	**0.387
3	**0.593	**0.559	18	**0.532	**0.450	33	**0.569	**0.429
4	**0.630	**0.451	19	**0.715	**0.474	34	**0.764	**0.731
5	**0.769	**0.628	20	**0.449	**0.568	35	**0.689	**0.646
6	**0.609	**0.488	21	**0.517	**0.404	36	**0.617	**0.587
7	**0.695	**0.751	22	**0.317	**0.553	37	**0.636	**0.526
8	*0.45	*0.282	23	**0.385	*0.45	38	**0.588	**0.528
9	**0.268	**0.324	24	**0.664	**0.488	39	**0.555	**0.433

المحور الأول: سمات الشخصية الإيجابية			المحور الثاني: العلاقات الإنسانية			المحور الثالث: الأداء الفائق في العمل		
رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي	رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي	رقم الفقرة	مع المحور	مع الكلي
10	**0.224	**0.239	25	**0.553	**0.751	40	**0.755	**0.741
11	**0.555	**0.579	26	**0.151	*0.62			
12	**0.277	*0.375	27	**0.213	*0.25			
13	**0.500	**0.218	28	**0.219	**0.346			
14	**0.199	*0.067	29	**0.567	**0.600			
15	**0.648	**0.566	30	**0.588	**0.56			

** تدل على مستوى دلالة 0.01

* تدل على مستوى دلالة 0.05

المحور	معامل الارتباط بين نصفي الاختبار	تصحيح المعامل بمعادلة سبيرمان وبراون
الأداء الفائق في العمل	0.824	0.904
الجودة الشخصية	0.797	0.887

يتضح من جدول (9) أن جميع معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحاو المقياس مرتفعة ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس ككل مرتفعة، مما يدل على ثبات المقياس ويطمئن الباحث لنتائجها.

ثالثاً: متغيرات الدراسة

يمكن توضيح متغيرات الدراسة كما يأتي:

- المتغير المستقل: أنماط الذكاء
- المتغير التابع: مكونات الجودة الشخصية

رابعاً: المعالجات الإحصائية

استخدم الباحث الأساليب الإحصائية الآتية للوصول لنتائج الدراسة:

1. المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري.
2. اختبارات (t-test).
3. تحليل التباين الأحادي (one way ANOVA).
4. معامل ارتباط بيرسون.

نتائج الدراسة وتفسيرها

فيما يأتي عرض نتائج الدراسة وفقاً لترتيب الأسئلة في شكل جداول:

إجابة السؤال الأول:

للإجابة عن السؤال الأول الذي مؤداه: «ما نمط الذكاء الأكثر شيوعاً لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية؟ حسب المتوسط المرجح (الموزون) والانحراف المعياري لدرجات كل محور من محاور المقياس، ووضع فئتها وفقاً لتصحيح المقياس، كما

ويتضح من جدول (7) أن معاملات الارتباط بين الفقرات ومحاورها تراوحت بين (0.151 و 0.769)، فيما تراوحت معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس (0.218 و 0.751)، وجميعها دالة عند مستوى دلالة (0.05)، كما حسب معامل الارتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس، ويوضحها جدول (8).

جدول (8):

معاملات الارتباط بين درجات محاور مقياس الجودة الشخصية والدرجة الكلية للمقياس

م	المحور	معامل الارتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس
1	سمات الشخصية الإيجابية	**0.923
2	العلاقات الإنسانية	**0.918
3	الأداء الفائق في العمل	**0.880

يتضح من جدول (8) أن معاملات الارتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة وجميعها عند مستوى دلالة (0.01)، ويدل ذلك على تناغم فقرات المقياس، فيما بلغ معامل ألفا لاتساق المقياس ككل (0.949)، مما يدل على ارتفاع صدق المقياس. وفيما يأتي عرض خطوات حساب ثبات المقياس.

ثانياً: ثبات المقياس

تم التأكد من ثبات المقياس من خلال حساب ثبات التجزئة النصفية بتقسيم المقياس لعبارات فردية وزوجية لكل محور على حدة، ومن ثم حساب معامل الارتباط بين طرفي الاختبار، وتصحيح المعامل بين نصفي الاختبار بمعادلة سبيرمان وبراون، ويوضح جدول (9) معاملات الثبات.

جدول (9):

معاملات ثبات مقياس الجودة الشخصية بطريقة التجزئة النصفية

المحور	معامل الارتباط بين نصفي الاختبار	تصحيح المعامل بمعادلة سبيرمان وبراون
سمات الشخصية الإيجابية	0.788	0.881
العلاقات الإنسانية	0.815	0.898

يوضحها جدول (10).

جدول (10) :

م	المحور	المتوسط المرجح	الانحراف المعياري	فئة الاستجابة
1	الذكاء الاجتماعي	2.40	0.43	مرتفع
2	الذكاء اللغوي	2.10	0.41	متوسط
3	الذكاء الشخصي	2.35	0.42	مرتفع
4	الذكاء الإنفعالي	2.17	0.41	متوسط
	أنماط الذكاء	2.71	1.30	مرتفع

يتضح من جدول (11) : ارتفاع مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة، ويعد محور العلاقات الإنسانية هو الأكثر شيوعاً بين الطلبة ويتوازى مع ارتفاع درجة الذكاء الاجتماعي في الإجابة عن السؤال الأول، ويليه الأداء الفائق في العمل، ثم سمات الشخصية الإيجابية. ومع ارتفاع درجات الجودة الشخصية لدى الطلبة يصبح لديهم القدرة على الوصول لأهدافهم في أقل وقت وبجودة أكبر مما يقلل نسبة التسرب. والرسوب في الجامعات المنتمين إليها وبذلك تحقق الجامعة الجودة الشاملة. واتفقت نتائج السؤال مع ما توصلت إليه (اليحيوي، 2011) و (خليل، 2011) من ارتفاع معايير الجودة الشخصية في الجامعات.

إجابة السؤال الثالث:

للإجابة عن السؤال الثالث الذي مؤداه: «ما العلاقة بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية؟ حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل محور من محاور المقياسين، كما يوضحها جدول (12).

جدول (12) :

المتغير	سمات الشخصية الإيجابية	العلاقات الإنسانية	الأداء الفائق في العمل	الجودة الشخصية
الذكاء الاجتماعي	**0.570	**0.533	**0.537	**0.604
الذكاء اللغوي	**0.397	**0.354	**0.356	**0.414
الذكاء الشخصي	**0.561	**0.554	**0.526	**0.602
الذكاء الإنفعالي	0.039	**0.080	**0.093	*0.074
أنماط الذكاء	**0.529	**0.512	**0.507	**0.571

** تدل على مستوى دلالة 0.01

* تدل على مستوى دلالة 0.05

يتضح من جدول (12) : وجود ارتباط موجب مرتفع عند مستوى دلالة (0.01) بين أنماط الذكاء، ومكونات الجودة الشخصية، ويدل ذلك على أن الجودة الشخصية ترتفع بارتفاع الذكاء، حيث إن معايير الجودة الشخصية يدخل في مكوناتها العلاقات الإنسانية والإيجابية، والأداء الفائق في العمل، ويعد ذلك أقرب إلى مكونات الذكاء الاجتماعي الذي يحتاج إلى أصدقاء وعمل جماعي، والذكاء الشخصي الذي يحتاج أن يكون الطالب على دراية بنقاط قوته وضعفه، وسرعة حل مشكلاته، والذكاء الوجداني الذي يحرك العلاقات الإنسانية، والذكاء اللفظي اللازم لتواصل سليم مع الآخرين، وعلى ذلك تتأثر معايير الجودة الشخصية بمستويات الذكاء المرتبطة بالآخرين بشكل كبير. ويتفق ذلك مع ما توصل إليه (الفريحات، 2015) أن هناك علاقة ارتباط بين مستويات الذكاء المتعدد ومستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة كلية عجلون الجامعية.

إجابة السؤال الرابع:

للإجابة عن السؤال الرابع الذي مؤداه: « ما الفرق بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في أنماط الذكاء بحسب

يتضح من جدول (10) : أن نمط الذكاء الأكثر شيوعاً لدى طلبة الجامعة هو الذكاء الاجتماعي وحصل على أعلى متوسط، وبالتالي فإن الطلبة بهذا الذكاء يرتفع لديهم الميل للاشتراك في الأعمال التطوعية، والاحتفاظ بصداقات كثيرة، واستشارة زملاء، وقيادة فريق عمل، التصرف في المواقف المحرجة. ويليه الذكاء الشخصي والذي حصل على ثاني أعلى متوسط، وفيه يكون الفرد قادراً على معرفة نقاط القوة والضعف لديه، واستقلالية التفكير، ويمتلك هدفاً محدداً يسعى لتحقيقه. فيما جاء الذكاء الإنفعالي في المرتبة الثالثة وفي فئة متوسط، والذكاء اللغوي في المرتبة الرابعة وفئة متوسط. وارتفع متوسط الذكاءات المرتبطة بالتعامل مع الآخرين ككل عند الطلبة لما لأهمية التعامل مع الآخر خصوصاً في مرحلة التعليم الجامعي الذي يحتاج طالباً أكثر نشاطاً، وأكثر علاقات مع الآخرين سواء زملاء أو هيئة التدريس أو الموظفين. واتفق ترتيب الذكاءات مع ما توصل إليه (تركي وأبو حجر، 2013) و (ريان، 2013) من ترتيب الذكاء الاجتماعي ثم الذكاء الشخصي لدى الطلبة. واختلف الترتيب في الذكاءات عن ما توصل إليه (العوبلي وعبد الرب، 2016) و (الفريحات، 2015) و (إبراهيم؛ الغريبي، 2014) من أن ترتيب الذكاء الشائع لدى الطلبة هو الذكاء الشخصي ويليه الذكاء الاجتماعي ثم الذكاء اللغوي.

إجابة السؤال الثاني:

للإجابة عن السؤال الثاني الذي مؤداه: « ما مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية؟ حسب المتوسط المرجح (الموزون) والانحراف المعياري لدرجات كل محور من محاور المقياس، ووضع فئتها وفقاً لتصحيح المقياس، كما يوضحها جدول (11).

جدول (11) :

م	المحور	المتوسط المرجح	الانحراف المعياري	فئة الاستجابة
1	سمات الشخصية الإيجابية	2.47	0.58	مرتفع
2	العلاقات الإنسانية	2.53	0.57	مرتفع
3	الأداء الفائق في العمل	2.50	0.44	مرتفع
4	الجودة الشخصية	2.50	0.36	مرتفع

الانحراف المعياري	المتوسط	العدد	التخصص	المتغير
12.2	51.2	859	علمية	
12.0	49.1	111	صحية	الذكاء
11.5	49.8	104	إنسانية	الشخصي
12.1	50.8	1074	المجموع	
12.7	53.2	859	علمية	
12.3	54.1	111	صحية	الذكاء
12.3	54.6	104	إنسانية	الاجتماعي
12.6	53.5	1074	المجموع	
11.9	52.0	859	علمية	
12.7	50.2	111	صحية	الذكاء
11.3	54.8	104	إنسانية	الإنفعالي
11.9	52.1	1074	المجموع	
36.4	212.4	859	علمية	
36.6	210.8	111	صحية	
36.4	217.5	104	إنسانية	أنماط الذكاء
36.4	212.7	1074	المجموع	

(التخصص، النوع) ؟ استخدم تحليل التباين الأحادي (one way ANOVA) لمعرفة الفروق بحسب التخصص، وحساب اختبارات (t-test) لمعرفة الفروق بحسب النوع. وفيما يلي عرض النتائج.

أولاً: الفروق بحسب التخصص

استخدم تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمعرفة الفروق بحسب التخصص، ويوضح جدول (13) المتوسطات والانحرافات المعيارية وفق التخصص، كما يوضح جدول (14) نتائج تحليل التباين بحسب التخصص، كما حسبت المقارنات البعدية من خلال اختبار شيفيه (Scheffe)، إذا ما ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية، ويوضحها جدول (15).

جدول (13) :

المتوسطات والانحرافات المعيارية على مقياس أنماط الذكاء وفق التخصص				
المتغير	التخصص	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري
	علمية	859	56.0	11.8
	صحية	111	57.5	11.4
الذكاء اللغوي	إنسانية	104	58.2	11.6
	المجموع	1074	56.4	11.7

جدول (14) :

نتائج تحليل التباين ANOVA بين العينة على متغيرات أنماط الذكاء وفقاً للتخصص

م	المتغير	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	مربع المتوسطات	نسبة ف	مستوى الدلالة
		بين المجموعات	230.649	2	115.325		
1	الذكاء الاجتماعي	داخل المجموعات	171261.333	1072	159.908	0.721	غير دال
		المجموع الكلي	171491.982	1074			
		بين المجموعات	602.000	2	301.000		
2	الذكاء اللغوي	داخل المجموعات	147101.829	1072	137.350	2.191	غير دال
		المجموع الكلي	147703.829	1074			
		بين المجموعات	548.895	2	274.448		
3	الذكاء الشخصي	داخل المجموعات	157820.137	1072	147.358	1.862	غير دال
		المجموع الكلي	158369.033	1074			
		بين المجموعات	1183.829	2	591.914		
4	الذكاء الإنفعالي	داخل المجموعات	151580.491	1072	141.532	4.182	0.05
		المجموع الكلي	152764.320	1074			
		بين المجموعات	2848.007	2	1424.004		
		داخل المجموعات	1422170.994	1072	1327.891	1.072	غير دال
		المجموع الكلي	1425019.002	1074			

يتضح من جدول (14) :

المتغير	التخصص	كليات صحية	كليات إنسانية
الذكاء الشخصي	كليات علمية	2.09	1.35
	كليات صحية	-	0.74
الذكاء الإنفعالي	كليات علمية	1.83	- 2.80
	كليات صحية	-	- 4.64*
أنماط الذكاء	كليات علمية	1.62	5.06
	كليات صحية	-	6.68

■ وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء الإنفعالي بحسب التخصص، وقد يرجع ذلك لاختلاف التخصصات وتلك التي تحتاج إلى نزعة إنفعالية وجدانية كالتخصصات الصحية، وهذا ما سيوضحه اختبار شيفيه للمقارنات البعدية.

■ لا توجد وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين طلبة الجامعة على متغيرات الذكاء اللغوي، والذكاء الشخصي، والذكاء الاجتماعي، ومجموع الذكاءات بحسب التخصص. ويدل ذلك على أن طلبة الجامعة يقتربون في تلك الذكاءات مع بعضهم حيث إن بيئة الدراسة الجامعية متساوية بينهم، وأن الجامعات لا تتدخر جهداً لتنمية الاستراتيجيات المتعلقة بالتعامل مع الآخرين سواء من خلال المناهج الدراسية، أو الأنشطة الطلابية. واختلفت تلك النتيجة مع ما توصل إليه (النور، 2013) من وجود فروق دالة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد العينة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى للتخصص الدراسي.

جدول (15) :

يوضح المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه Scheffe للمقارنة وفقاً للتخصص

المتغير	التخصص	كليات صحية	كليات إنسانية
الذكاء الاجتماعي	كليات علمية	0.82	1.41
	كليات صحية	-	0.59

يتضح من جدول (15): وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء الإنفعالي بين طلبة الكليات الصحية وطلبة الكليات الإنسانية لصالح طلبة الكليات الإنسانية، ويدل ذلك على احتياج تخصصات الكليات الإنسانية إلى التواصل مع الآخرين بشكل جيد دون أخطاء أو ملل أو قلق، حيث يسيطر على طلبة التخصصات الإنسانية القلق من المستقبل ومن فائدة التخصص.

ثانياً: الفروق بحسب النوع

تم حساب اختبارات (t-test) لمعرفة الفروق على متغيرات أنماط الذكاء بين أفراد العينة بحسب النوع، ويوضحها جدول (16)

جدول (16) :

نتائج اختبار ت t - test بين العينة على متغيرات أنماط الذكاء وفقاً للنوع

م	المتغير	ذكور (ن=573)		إناث (ن=501)		قيمة ت	مستوى الدلالة	اتجاه الدلالة
		ع	م	ع	م			
1	الذكاء الاجتماعي	4.03	22.59	3.44	24.55	4.19	0.01	إناث
2	الذكاء اللغوي	3.81	21.15	3.14	20.64	2.37	0.01	ذكور
3	الذكاء الشخصي	3.92	22.80	3.23	24.76	4.33	0.01	إناث
4	الذكاء الإنفعالي	4.53	26.07	3.99	24.40	2.53	0.01	ذكور
	أنماط الذكاء	113.13	112.6	9.23	67.5	1.29	غير دالة	

يتضح من جدول (16) : وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء الإنفعالي، والذكاء اللغوي بحسب النوع لصالح الذكور أي أن الذكور أكثر قدرة على استخدام استراتيجيات الذكاء اللغوي والإنفعالي من الإناث، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء الشخصي، والذكاء الاجتماعي بحسب النوع لصالح الإناث أي أن الإناث أكثر قدرة في التواصل الاجتماعي وتحديد الأهداف من الذكور. ويختلف ذلك مع ما توصل إليه (العوبلي وعبد الرب، 2016)، و (الفريجات، 2015)، و (غالام وبوشلاق، 2014) و (Al - Salameh, 2012)، و (أبو هاشم، 2008) من أنه لا توجد فروق دالة إحصائية بين الذكور والإناث في مقياس الذكاءات المتعددة. كما اتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة الجامعة على أنماط الذكاء، وهذا يتفق مع غالبية الدراسات السابقة.

إجابة السؤال الخامس:

للإجابة عن السؤال الخامس الذي مؤداه: « ما الفروق بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في الجودة الشخصية بحسب التخصص، النوع) ؟ استخدم تحليل التباين الأحادي (one way ANOVA) لمعرفة الفروق بحسب التخصص، وحساب اختبارات (t-test) لمعرفة الفروق بحسب النوع. وفيما يلي عرض النتائج.

أولاً: الفروق بحسب التخصص

الانحراف المعياري	المتوسط	العدد	التخصص	المتغير
16.2	49.5	859	علمية	
16.7	47.2	111	صحية	العلاقات
17.2	45.5	104	إنسانية	الانسانية
16.4	48.9	1074	المجموع	
12.6	52.6	859	علمية	
12.8	50.6	111	صحية	الأداء الفائق
12.3	50.0	104	إنسانية	في العمل
12.6	52.2	1074	المجموع	
41.0	152.1	859	علمية	
42.9	144.9	111	صحية	الجودة
43.0	141.8	104	إنسانية	الشخصية
41.5	150.3	1074	المجموع	

استخدم تحليل التباين الأحادي (one way ANOVA) لمعرفة الفروق بحسب التخصص، ويوضح جدول (17) المتوسطات والانحرافات المعيارية وفق التخصص، كما يوضح جدول (18) نتائج تحليل التباين بحسب التخصص، كما تم حساب المقارنات البعدية من خلال اختبار شيفيه (Scheffe)، إذا ما ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية، ويوضحها جدول (19).

جدول (17) :

المتوسطات والانحرافات المعيارية على مقياس الجودة الشخصية وفق التخصص

الانحراف المعياري	المتوسط	العدد	التخصص	المتغير
16.9	49.4	859	علمية	
18.7	46.3	111	صحية	الشخصية
17.4	46.3	104	إنسانية	الإيجابية
17.2	48.8	1074	المجموع	

جدول (18) :

نتائج تحليل التباين ANOVA بين العينة على متغيرات الجودة الشخصية وفقاً للتخصص

م	المتغير	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	مربع المتوسطات	نسبة ف	مستوى الدلالة
1	سمات الشخصية الإيجابية	بين المجموعات	1668.525	2	834.262	2.837	غير دالة
		داخل المجموعات	313440.691	1072	294.034		
		المجموع الكلي	315109.216	1074			
2	العلاقات الإنسانية	بين المجموعات	1838.540	2	919.270	3.447	0.05
		داخل المجموعات	283519.720	1072	266.717		
		المجموع الكلي	285358.260	1074			
3	الأداء الفائق في العمل	بين المجموعات	976.525	2	488.263	3.074	0.05
		داخل المجموعات	170117.293	1072	158.840		
		المجموع الكلي	171093.818	1074			
0.05	الجودة الشخصية	بين المجموعات	13372.781	2	6686.391	3.905	0.05
		داخل المجموعات	1816626.488	1072	1712.183		
		المجموع الكلي	1829999.270	1074			

يتضح من جدول (18) : وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) على متغيرات العلاقات الإنسانية، والأداء الفائق في العمل، والجودة الشخصية ككل بين طلبة الجامعة في الجودة الشخصية بحسب التخصص، ويدل ذلك على أن التخصصات تؤثر في جودة منسوبها، فمن الممكن أن تكون التخصصات الصحية والعلمية أكثر جودة من التخصصات الإنسانية، وهذا ما يوضحه اختبار شيفيه للمقارنات البعدية.

ولا توجد فروق على متغير سمات الشخصية الإيجابية، ويتفق ذلك مع ما توصل إليه (المطارنة، 2016) أنه لا توجد فروق في الإيجابية لدى طلبة الجامعة تبعاً للكلية.

جدول (19) :

يوضح المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه Scheffe للمقارنة وفقاً للتخصص

المتغير	التخصص	كليات صحية	كليات إنسانية
سمات الشخصية الإيجابية	كليات علمية	3.13	3.10
	كليات صحية	-	0.02
العلاقات الإنسانية	كليات علمية	2.33	4.01
	كليات صحية	-	1.67
الأداء الفائق في العمل	كليات علمية	2.06	2.67
	كليات صحية	-	0.60
الجودة الشخصية	كليات علمية	7.18	10.25
	كليات صحية	-	3.07

يتضح من جدول (19) : أنه لا توجد فروق بين كل تخصص وآخر على معايير الجودة الشخصية، وقد يدل ذلك على أن الفروق التي ظهرت في تحليل التباين غير واضحة لأحد التخصصات بل متفرقة لجميع التخصصات.

ثانياً: الفروق بحسب النوع

استخدم اختبار ت (t-test) لمعرفة الفروق على متغيرات الجودة الشخصية بين أفراد العينة بحسب النوع، ويوضحها جدول (20)

جدول (20) :

نتائج اختبار ت t - test بين العينة على متغيرات الجودة الشخصية وفقاً للنوع

م	المتغير	ذكور (ن=573)		إناث (ن=501)		قيمة ت	مستوى الدلالة	اتجاه الدلالة
		ع	م	ع	م			
1	سمات الشخصية الإيجابية	8.34	35.83	6.76	38.22	5.11	0.01	إناث
2	العلاقات الإنسانية	7.94	36.73	6.37	39.45	6.12	0.01	إناث
3	الأداء الفائق في العمل	4.01	23.06	3.40	26.32	5.51	0.01	إناث
4	الجودة الشخصية	13.48	97.30	10.69	101.312	5.99	0.01	إناث

يتضح من جدول (20) : وجود فروق ذات دلالة إحصائية إحصائية عند مستوى (0.05) على متغيرات سمات الشخصية الإيجابية، والعلاقات الإنسانية، والأداء الفائق في العمل، والجودة الشخصية ككل بين طلبة الجامعة في الجودة الشخصية بحسب النوع لصالح الإناث، ويدل ذلك على أن الطالبات الإناث أكثر قدرة على التعامل بإيجابية، ويمتلكون تقدير ذات مرتفع، وينفذون ما يطلب منهم بجدية، ويتمتعون بلباقة عالية، وأكثر جودة في العمل والحياة من الطلاب الذكور.

الخاتمة

نستنتج من نتائج الدراسة ما يأتي:

1. أن نمط الذكاء الأكثر شيوعاً لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية هو الذكاء الاجتماعي، ويليه الذكاء الشخصي، والذي حصل على ثاني أعلى متوسط، فيما جاء الذكاء الإنفعالي في المرتبة الثالثة وفي فئة متوسط، والذكاء اللغوي في المرتبة الرابعة وفئة متوسط. وارتفع متوسط الذكاءات ككل عند الطلبة.
2. ارتفاع مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية، ويعد محور العلاقات الإنسانية هو الأكثر شيوعاً بين الطلبة ويليه الأداء الفائق في العمل، ثم سمات الشخصية الإيجابية.
3. تتأثر معايير الجودة الشخصية بمستويات الذكاءات المرتبطة بالآخرين بشكل كبير.
4. لا يؤثر التخصص لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية على مستويات الذكاء.
5. يؤثر النوع لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية على مستويات الذكاء.

6. يؤثر التخصص لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية على الجودة الشخصية.
7. يؤثر النوع لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية على الجودة الشخصية.

التوصيات

- من النتائج والاستنتاجات توصلت الدراسة للتوصيات الآتية:
1. التوسع في تدريب طلبة الجامعات على المقررات التي تهدف إلى تنمية الذكاءات المتعددة.
 2. التوصل إلى برامج إرشادية لزيادة مستويات الذكاءات المتعددة، والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية.
 3. إجراء المزيد من الدراسات حول الجودة الشخصية وعلاقتها بالعديد من المتغيرات.
 4. زيادة وعي الطلبة من خلال الأنشطة الجامعية بأهمية الجودة الشخصية.
 5. يجب أن تدرك الجامعات أن الجودة الشخصية هي بداية الجودة الشاملة.
 6. الاستفادة من الطلبة في برامج خدمة المجتمع التي تتبناها الجامعات حيث أن الذكاء الاجتماعي هو الأكثر شيوعاً.
 7. اعتماد التدريس التعاوني، وفرق العمل، في أنشطة الطلبة.

المصادر والمراجع:

1. إبراهيم، إلهام جلال والغريبي، نوف علي (2014). «التفاعل بين الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم المفضلة و التحصيل الدراسي و المستوى الأكاديمي لطالبات رياض الأطفال بكلية التربية، جامعة شقراء، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 56 (2)، 151 - 196.
 2. إبراهيم، إبراهيم ومصطفى، عماد (2012). مهارات الاتصال. الرياض: عمادة السنة التحضيرية، جامعة الملك سعود.
 3. أبو حطب، فؤاد (1992). القدرات العقلية (ط5). القاهرة، مصر: مكتبة النهضة المصرية.
 4. أبو هاشم، محمد السيد (2008). مكونات الذكاء الاجتماعي والوجداني والعلاقات بينها لدى طلاب الجامعة المصريين والسعوديين. مجلة كلية التربية، جامعة بنها، 18 (76)، 161 - 230.
 5. الأحمد، محمد عليثة (2007م). الذكاء الوجداني وعلاقته بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلاب جامعة طيبة بالمدينة المنورة. مجلة العلوم الاجتماعية، 35 (4)، 57 - 107.
 6. بركات، محمد خليفة (1997). الاختبارات والمقاييس العقلية (ط 2). القاهرة، مصر: مكتبة مصر للنشر والتوزيع.
 7. تركي، جهاد وأبو حجر، أمينة (2013). الذكاءات المتعددة للطلبة الموهوبين والعاديين وعلاقتها بالتحصيل الدراسي والجنس في الأردن. المجلة الدولية التربوية المتخصصة، (83)، 1187 - 1204.
 8. حسين، محمد عبد الهادي (2003). تربويات المخ البشري. عمان، الأردن:
- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
9. حسين، محمد عبدالهادي (2008). الذكاءات المتعددة أنواع العقول البشرية. القاهرة، مصر: دار العلوم للنشر والتوزيع.
 10. خليل، عفرأ إبراهيم (2011). مستوى الإيجابية و علاقتها بقلق المستقبل لدى عينة من طلبة الجامعة. مجلة دراسات العلوم التربوية، 38 (1)، 942 - 964.
 11. خالدة، محمود عبدالله (2004م). الذكاء العاطفي (الذكاء الانفعالي). عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
 12. ريان، عادل عطية (2013). أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديرية تربية الخليل في فلسطين. مجلة جامعة الأقصى، 17 (1)، 193 - 234.
 13. السعيد، أحمد بن محمد والجهوري، ناصر بن علي وخطيبة، عبد الله محمد والمرزوقي، علي عبد الله، (2011). أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف الثاني عشر بمدرسة كعب بن برشة للتعليم العام بسلطنة عمان وعلاقتها بتحصيلهم في الكيمياء، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، 12 (2)، 230 - 255.
 14. الشعلي، علي والغافري، علي (2006). فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي في تحصيل طلبة الثانوية في الكيمياء في سلطنة عمان. المجلة التربوية، جامعة الكويت، 20 (78)، 115 - 137.
 15. الصبوة، محمد نجيب (2008). علم النفس الإيجابي: تعريفه وتاريخه وموضوعاته، والنموذج المقترح له. القاهرة، مصر: مكتبة الأنجلو المصرية.
 16. عبيدات، حنان محمد (2017). الذكاء الاجتماعي لمديري المدارس الثانوية الحكومية وعلاقتها بممارستهم لمهارات الاتصال الإداري من وجهة نظر معلميه. رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية والنفسية، الأردن: جامعة عمان العربية.
 17. عبيدات، زوقان (2004). البحث العلمي " مفهومه، أدواته، أساليبه". الرياض: إشرافات للنشر والتوزيع.
 18. عفانة، عزو والخزندار، نائلة (2004). مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم الأساسي بغزة وعلاقتها بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها. مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، 12 (2)، 323 - 366.
 19. العنيزات، صباح حسن (2006). فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم. رسالة دكتوراة، كلية الدراسات التربوية العليا، الأردن: جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
 20. العوبلي، طه ناجي وعبد الرب، عبد الله حسن محمد (2016). الذكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة كلية التربية في جامعة إب وعلاقتها بالتخصص الأكاديمي. مجلة الدراسات الاجتماعية، 22 (48)، 103 - 138.
 21. عون، علي وصندوق، فريحة (2016). علم النفس الإيجابي: مبادئه وتطبيقاته. مجلة تطوير العلوم الاجتماعية، جامعة الأغواط، 1 (15)، 15 - 6.
 22. عياض، منى خالد (2008). أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية

- Studies*, 4 (1), 196 - 204.
2. Armstrong, T. (1994) : *Multiple intelligences in the classroom*, [http:// www. ascd. org/ readingroom/ Books/ armstrong94. html](http://www.ascd.org/readingroom/Books/armstrong94.html).
 3. Armstrong, T. (1999) . *Multiple intelligences in the classroom (on - line)* . Available: [file:// www. yahoo. com](file://www.yahoo.com)
 4. Bernadette, D. & Rose, M. (1997) . *Multiple intelligences approach to expanding & celebrating teacher portfolios & student portfolios*. New York: Rockville Centers
 5. Bethel, S. M. (2009) . *New breed of leader: Eight leadership qualities that matter most in the real world what works, what doesn't, and why*. New York: Sage publishing.
 6. Finkelman, A. & Kenner, C. (2009) . *Professional nursing concepts: Competencies for quality leadership*. New York: Jones & Bartlett Publishers.
 7. Furnham, A. (2006) . *Trait Emotional Intelligence and Happiness Social behavior and Personalitg*, 31, (8) , 815 - 824.
 8. Furnham, A. & Shagabutdinova, K. (2012) : *Sex differences in estimating multiple intelligences in self and others: A replication in Russia*. *International Journal of Psychology*; 47 (6) , 448 - 459.
 9. Gardner, H. (1983) . *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.
 10. Gardner, H. (2006) . *The development and education of the mind: The collected works of Howard Gardner*. London: Routledge. [http:// daraltarbiaquality. blogspot. com/ 2012/ 11/ blog - post_7. html](http://daraltarbiaquality.blogspot.com/2012/11/blog-post_7.html)
 11. Gratz, D. B. (2009) . *The peril and promise of performance pay: Making education compensation work*. New York: Rowman & Littlefield Education. Halan, Y. C.
 12. Lussier, R. (2009) . *Human relations in organizations: Applications and skill building*. New York: McGraw - Hill/ Irwin.
 13. - Monson, J. (1998) . *Howard Gardner (American psychological, and Educater) <> INTERNET*, [http:// www. Indiana. Eduintell Gardner, Htm](http://www.Indiana.EduintellGardner.Htm).
 14. Nolen, J. (2003) . *Multiple Intelligences in the classroom*. *Journal of education*, 124 (1) , 110 - 122. (On line) . Available: [http:// searc. epnet. com/ log.aspx? Direct=trur&db&an=11047099](http://searc.epnet.com/log.aspx?Direct=trur&db&an=11047099).
 15. Pfeiffer, Steven L. (2001) . *Emotional intelligence: popular but elusive contrust*. *Roeper Review*, 23 (3) , 138 - 142.
 16. Reina, D. S. (2006) . *Betrayal in the workplace: Building effective relationships in your organization*. New York: Berrett - Koehler Publishing.
 17. Bar - ON, Reuven & Parker, James D. A. (1999) . *The hand book of emotional intelligence: the theory and practice of development , evaluation, education, and application at home* ,
 18. Snyder, C. & Lopez, S. & Pedrotti, J. (2011) . *Positive psychology the scientific and practical exploration of human strengths (2nd edition)* . U. S. A: Library of Congress Cataloging.
 19. Wu, S. & Alrabah, S. (2009) : *A cross - cultural study of Taiwanese and Kuwaiti EFL students' learning styles and multiple intelligences*. *Innovations in Education & Teaching International*, 46 (4) , 393 - 403.
 20. Xie, J. & Lin, R. (2009) . *Research on multiple intelligences teaching and assessment*. *Asian Journal of Management and Humanity Science*, 4 (2 - 3) , 106 - 124.
 21. Zaffron, S. & Dave, L. (2009) . *The three laws of performance: Rewriting the future of your organization and your life*. New York: JosseyBass.
- الذكاءات المتعددة على اكتساب المفاهيم التكنولوجية وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزة. رسالة ماجستير، كلية التربية، غزة: الجامعة الإسلامية.
23. غالم، فاطمة وبوشاللق، نادية. (2014) . الفروق في الذكاءات المتعددة لدى عينة من تلاميذ وتلميذات السنة الأولى والرابعة من مرحلة التعليم المتوسط. *مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر*، (14)، 83 - 92.
 24. الفريحات، عمار عبد الله محمود (2015) . مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة كلية عجلون الجامعية وعلاقته بالتحصيل الدراسي. *مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية*، 3 (11) ، 57 - 88.
 25. فودة، محمد (2005) . (أصناف الذكاءات المتعددة (ط 2) . القاهرة، مصر: الدار الحديثة للنشر.
 26. الماموط، موسى توفيق (2008) . الذكاء، أساسيات ومفاهيم حديثة. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
 27. الربيعي، محمود داود وآخرون (2013) . نظريات التعلم والعمليات العقلية. لبنان: دار الكتب العلمية. ص59.
 28. المصدر، عبد العظيم سليمان (2008) . الذكاء الانفعالي وعلاقته ببعض المتغيرات الانفعالية لدى طلبة الجامعة. *مجلة الجامعة الإسلامية*، 16 (1)، 587 - 632.
 29. المطارنة، أشرف عدنان (2016) . مستوى الإيجابية وعلاقتها بالذكاء الانفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة. رسالة ماجستير. عمادة الدراسات العليا، الأردن: جامعة مؤتة.
 30. ملحم، سامي (2000) . *مناهج البحث في التربية وعلم النفس*. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 31. منصور، مایسة الشحات محمد والموافي، فؤاد حامد وعطا الله، محمد إبراهيم (2016) . فعالية برنامج قائم على الدعم النفسي للسلمات الإيجابية في الشخصية لخفض قلق المستقبل لدى المراهقات الصم. *مجلة التربية الخاصة*، 4 (16) ، 163 - 214.
 32. النور، أحمد يعقوب (2013) . الذكاءات المتعددة لدى طلاب جامعة جازان وعلاقتها بالسلمات الخمس الكبرى وتخصصاتهم الدراسية. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، 14 (2) ، 165 - 195.
 33. نوفل، محمد بكر (2007) . الذكاءات المتعددة في غرفة الصف (النظرية والتطبيق. عمان، الأردن: دار المسيرة.
 34. وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية. (2016) . [https:// departments. moe. gov. sa/ PLANNINGIN- FORMATION/ RELATEDDEPARTMENTS/ EDUCATION- STATISTICSCENTER/ EDUCATIONDETAILEDREPORTS/ Pages/ default. aspx](https://departments.moe.gov.sa/PLANNINGINFORMATION/RELATEDDEPARTMENTS/EDUCATION-STATISTICSCENTER/EDUCATIONDETAILEDREPORTS/Pages/default.aspx)
 35. اليحيوي، صبرية (2011) . معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء الأقسام وأساليب تعزيزها بالجامعات السعودية. *المجلة الأردنية في العلوم التربوية*، 7 (1) ، 35 - 58.
 36. اليماني، سعيد أحمد والعدل، عادل محمد وحسين، زينب حمزة (2014) . فاعلية بعض آليات علم النفس الإيجابي في رفع مستوى التوافق الدراسي لدى ذوات صعوبات التعلم من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بدولة الكويت. *مجلة التربية الخاصة*، (9) ، 1 - 65.
- I. Al - Salameh, E. (2012) : *Multiple intelligences of the high primary stage students*. *International Journal of Psychological*